

BAG'RIKENGLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA FLANTROPIK FAOLIYATNING AHAMIYATI

Toshpo'latov Iqboljon Baxtiyorovich
Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada asrlar davomida flantropik faoliyatning bag'rikenglik madaniyati bilan rivojlanish shartlari insonparvarlik nuqtai nazardan ma'naviy va madaniy merosga katta hissa qo'shganligi ochib berilgan. Shuningdek, flantropik faoliyatning belgilangan vazifalari bu an'anaviy jamiyat tarbiyasiga, aholi o'rtasida ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qilishi tadqiq etilgan. Bunda o'sha davr madaniyati rivojida diniy munosabatlarni ijtimoiy ahamiyati yetakchi rol o'ynaganligi ko'zga tashlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Bag'rikenglik, madaniyat, flantropik faoliyat, jamiyat, ijtimoiy zarurat, xayriya, ehtiyoj.

Аннотация: В этой статье выясняется, что на протяжении веков условия развития флантропической деятельности с культурой толерантности вносили значительный вклад в духовное и культурное наследие с гуманистической точки зрения. Также исследовано, что поставленные задачи флантропической деятельности служат воспитанию этого традиционного общества, формированию духовных ценностей у населения. При этом можно заметить, что в развитии культуры того времени ведущую роль играло социальное значение религиозных отношений.

Ключевые слова: Толерантность, культура, флантропическая деятельность, общество, социальная необходимость, благотворительность, потребность.

Annotation: This article reveals that over the centuries, the conditions for the development of flantropic activities with a culture of tolerance have contributed significantly to spiritual and cultural heritage from a humanitarian point of view. It has also been researched that the established tasks of flantropic activity serve the upbringing of this traditional society, the formation of spiritual values among the population. It can be seen that the social significance of religious relations played a leading role in the development of the culture of that time.

Keywords: Tolerance, culture, flantropic activity, society, social necessity, charity, need.

Kirish. Zamonaviy jamiyatlar taraqqiyotida diniy bag'rikenglik madaniyatini shakllanishi hamda uning transformatsiyalashib borishi har bir davrda xayriyachilar va yangi turdagi xayriya harakatlarining paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Rivojlangan jamiyatlarda ijtimoiy fikrdan xabardor bo'lish orqali zarur sohalarda safarbar bo'lish rasmiy doiralar e'tiborini ijtimoiy voqelikning "aniqlashmagan qismi" tomonlariga jalb qilish maqsadida ijtimoiy so'rovlar o'tkazish uchun xayriya tematik komissiyalari va statistika jamiyatlari tuzilgan. "Ijtimoiy (axloqiy) statistika deb ataladigan ma'lumotlar doirasida so'rov mavzularining aksariyati ijtimoiy muammolari va kam ta'minlanganlarning yashash sharoitlari bilan bog'liq edi"¹⁰². Ijtimoiy muammolarga qiziqishning kuchayishi ishchilar harakatining kuchayishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi va nizolarni hal qilishning samarali choralarini topishga qaratilganligi bilan ahamiyatli sanaladi.

Rivojlanayotgan jamiyatlar o'z an'alarining axloqiy takomillashtirish siyosatining bir qismi

¹⁰²Ярошенко С.С. Проблематика субкультуры бедности в американской социологии: эволюция принципов исследований и подходов: дис. ... канд. социал. наук. М., 1994. С. 42.

sifatida flantropik harakatning ijtimoiy zaruratini insonparvarlik g'oyalari amalga oshirish sifatida ko'rdilar.

XIX asrning oxiri texnologik innovatsiyalar davri bo'lib, XX asrning birinchi yarmida Yevropa mamlakatlari va AQShda jadal iqtisodiy rivojlanish davrini bashorat qilgan. Iqtisodiy o'sish odamlar yoki ularning oilalari qo'lida juda katta boyliklarni to'plash imkoniyatini berdi. Masalan, G. Ford, A. Karnegi, J. Rokfeller, V.K. Kellogg, C.S. Mott o'sha davrning ramzi bo'lib, ularning boyligining bir qismi bugungi kungacha nizom jamg'armasi shaklida ishlatilmoqda. Ushbu mablag'lar hanuzgacha turli xayriya, madaniy yoki ma'rifiy dasturlar va loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilmoqda.

Sharq mamlakatlari tarixida ham flantropik harakatga moyillik, muhtojlarga yordam ko'rsatish oliy saodat ekanligi targ'ib qilinadi. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida ta'kidlaganidek, "Har bir inson tabiatiga ko'ra o'z ehtiyojlarini qondirish va kamol toptirish uchun juda ko'p narsalarga (kiyim-kechak, oziq-ovqat, uy-joy, kitoblar, uztozlarga, do'stlarga) ehtiyoji bor. Inson barcha zarur narsalarni bir o'zi hosil qila olmaydi, bularni topish uchun u turli kasbdagi odamlarning xizmatiga muhtojlik sezadi. Boshqa insonlar o'z ehtiyojlarini qondirish va kamol topish uchun jamoaga va jamiyatga birlashuvlari zarur bo'ladi. Bu jamoada har bir shaxs o'z tabiatiga, iste'dodi va qobiliyatiga yarasha kasb-hunarlarini o'rganib, har kun o'z san'atida (hunarida) kamolotga erishga harakat qiladi."...

"Haqiqiy baxt-saodatga yetishuv yo'lida bir-birlariga yordam berib yaxshi, go'zal ish amallar qiluvchi odamlar yashaydigan shahar fozila shahar, ya'ni fozil odamlar shahridir.

Barcha shaharlarda baxt-saodatga yetishuv yo'lida go'zal, xayrli ishlarga bir-biriga yordam beruvchi xalqlar fazila, ya'ni fazilatli xalqdir"¹⁰³. Bundan ma'lum bo'ladiki, fozil shaharning fazilatli kishilari xayriya ishlariga moyil bo'ladi. Bu esa jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy tizimning turi va ushbu tizimda rivojlanayotgan davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi munosabatlarning tabiatini belgilab beruvchi omil hisoblanib kelgan.

Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy Nizomulmuluk Sharq tarixi va madaniyatida o'zining 1091 yilda yozilgan "Siyar-ul-mulk" ("Siyosatnoma") asarida "Hamma zamonda padshohlar rioya qilib kelgan odatlardan biri shuki, ular qadim urug'-avlodalarini ehtiyot qilib, bolalarini asrab, avaylab mahrumlik va o'zlikka yo'l bermaganlar. O'z davlat va boyliklaridan ularga yarasha nasibalar ulashganlar"¹⁰⁴, deb ta'kidlaydi. Bu esa davlat boshqaruvidagi shaxslarni saxiy va ochiq qo'lli bo'lishini anglatadi. Muhtoj bo'lganlarni va ularning yaqinlarini yordamsiz (ijtimoiy himoyasiz) qoldirmaslik zarurligini ta'kidlaydi.

Sohibqiron Amir Temur o'zining "Tuzuklari"da "– adolat va insof bilan Tangrimning yaratgan bandalarini o'zimdanda rozi qildim. Gunohgorga ham rahm-shavqat bilan, haqqoniyat yuzasidan hukm chiqardim. Xayr-ehson ishlarim bilan odamlarning ko'nglidan joy oldim"¹⁰⁵, deb ta'kidlaydi.

Akademik Ibrohim Mo'minovning "Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli" nomli risolasida Amir Temurning sahovatpesha Amir bo'lganligini isbotlovchi bir nechta dalillarni keltiradi. Jumladan, har bir shaharda masjid, madrasa, kambag'al va miskinlar uchun g'aribxonalar, doimiy tabiblar bilan ta'minlangan shifoxonalar qurishga farmon berganligini¹⁰⁶ ta'kidlaydi. Bundan ma'lum bo'ladiki, flantropik harakat har qaysi davrda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanib, bag'rikenglik madaniyatini bir ko'rinishi sifatida shakllanib borgan.

¹⁰³ Abu Nasr Forobiy Fozil odamlar shahri./Tarjimonlar Abdusodiq Ibriso, Ma'ham Ma'hamudov, Urfon Otajon. Ma'hamud mu'harriklar M.Hayru'llaev, M.Jakbarov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – B 239.

¹⁰⁴ Nizomulmuluk. "Siyosatnoma". Ikkinchi tildirilgan, qayta ishlangan nashri. "Yangi asr avlodi", 2015. – B 163.

¹⁰⁵ Temur tuzuklari – Toshkent. "O'zbekiston". 2012. – B 75.

¹⁰⁶ Ibrohim Mo'minov. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. Toshkent. "Fan". – B 38.

Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida adolatli hukmdorni ma'naviy jihatdan yuksak cho'qqilarni qo'lga kiritgan komil shaxslar qatoriga qo'sharkan, modomiki shoh odillik yo'lini ixtiyor etsa, davlat har tomonlama rivojlanishini, el og'iri yengillashishini, to'kin-sochinlik bo'lishini ta'kidlaydi. "Ochlar ovqati muruvvat va baxshishi dasturxonidan, yalang'ochlar kiyimi marhamat va ehsoni xazinasidan. Mamlakat bog'ini obod qilishga yomg'ir bulutiday serob va mamlakat ahli ko'zini yoritishga xuddi oftob. O'zga mamlakatning aholisi va xalqi uni orzu qiladilar va boshqa o'lka mazlumlari uning adolati to'g'risida so'z yuritadilar. Yaxshi otiga atab olimlar risolalar tuzadilar va yaxshi sifatleri haqida shoirlar qasidalar yozadilar, cholg'uchilar uni deb kuylaydilar va bastakorlar unga atab kuy yaratadilar..."¹⁰⁷, – deya ta'kidlaydi.

Mir Alisher Navoiy yordamga muhtojlarga saxiylikni qilganlarni, ularga yordam berganlarni qadrlab bir qator tavsiyalarini berida. Har bir insondagi, butun xalq va eldagi hirs, behuda hoyu-havaslar xirmanini (xirmonini) shamolga bermoq, sovurib tashlamoq zarur. Nafs, manmanlik, kibr qasrlarini yer bilan yakson qilmoq joiz. Zulm va sitam joniga qattiq zarba berish orqali uni yo'q qilmoq darkor. Shunday qilsakkina, el ko'ngli shod bo'lib, mamlakat obod bo'ladi. Navoiy umuminsoniy qadriyatlarining zidi bo'lgan ko'pgina salbiy illatlar haqida to'xtalib, ulardan yiroq yurish kerakligini ta'kidlaydi. "Isrof qilish – saxiylik emas; o'rinsiz sovurishni aqlli odamlar saxiylik demas. Halol molni kuydirganni – devona deydilar; yorug' joyda sham yoqqanni aqldan begona deydilar. Kimki xalqqa ko'rsatib ehson bersa, u pastkash, saxiy emas. Yaxshiliklarni topmoq – yedirmoqdir; ayblarni yashirmoq – kiydirmoqdir", – deya ta'kidlaydi Navoiy. Mutasavvif barcha millatlar uchun birdek ahamiyatli qadriyat, saxovatni foydali meva, hosildor daraxt, mavj urib turgan dengiz, bebaho gavharga o'xshatadi. Uning aksi bo'lgan saxovatsizlikni esa mevasiz daraxt, yog'insiz bahor buluti, hidi yo'q mushk-anbar, tutun, o'tin, dursiz sadafga qiyoslaydi. "Yaxshi insondan yomonlar ham yomonlik kutmaydi. Boisi yaxshi odam yomonlardan ham yaxshiligini darig' tutmaydi"¹⁰⁸, deb ta'kidlaydi.

Musulmonlar orasida bir-birga yordam berish, do'stlikni qadrlash, mehr-oqibat, o'zaro hamdardlik ijtimoiy-antropologik xususiyatlarning bir ko'rinishidir. Sharq ilmiy merosida do'stlik va mehr-muhabbat umrning mazmuni yaxshi hayot kechirish, tinch-osoyishta yashash, barkamollikka erishish, baxtiyor bo'lish manbai ekani qayta-qayta takrorlanadi. Sharq donishmandlari shunday deydi:

To'rt narsa rohatda umr kechirish sababchisi: xotirjamlik, inoqlik, farog'at, hayru ehson.

To'rt narsa to'rt narsan keltiradi: sukut saqlash – tinch yashashni, yaxshilik qilish – saodatni, saxovat – ulug'likni, xushmuomalik – xalq muhabbatini.

To'rt narsa odamni barkamol qiladi: samimiy do'st maslahatlari bilan ish olib borish, dushman bilan xushmuomalada bo'lish, achchiq so'zni yutish, nafs orzusini susaytirish.

To'rt narsa baxti iqbol darakchisi: do'stlik, mehr-muhabbat, vafodorlik, muloyimlik, tavoze"¹⁰⁹.

Saxiylik, islom falsafasiga ko'ra insonning go'zal fazilatlaridan biridir. Bunday xislatga ega bo'lgan kishi u dunyoda ham, bu dunyoda ham e'zozlanadi, u jannatga ham, insonlarga ham yaqin bo'ladi.

Islom dinining muqaddas kitobi bo'yicha, inson olamning sarvari, gultoji bo'lib, quruqlikdagi ot-ulovlar, dengizdagi kemalar, yeru osmondagi hamma narsalar uning izmiga bo'ysunadi. Dunyoda

¹⁰⁷ Алишер Навоий. Махбуб ул-қулуб. МАТ. 20 жилдлик. Ж. 14. –Тошкент: Фан, 1998. –Б. 13.

¹⁰⁸ Алишер Навоий. Вақфия. МАТ. 20 жилдлик. Ж. 14. – Тошкент: Фан, 1998. –Б. 258. www.ziyouz.com.

¹⁰⁹ Донишмандлар одоб ахлоқи ҳақида. – Тошкент.:Ўқитувчи, 1986. – Б. 43.

nimaiki mavjud bo'lsa, ularning hammasi inson uchun, uning kamoloti, baxt-saodati uchun yaratilgan. Inson ana shularga shukr qilib, umrguzaronlik qilishi darkor. Bu haqda "Baqara" surasida shunday deyiladi: "U sizlar uchun Yerni poyandoz, osmonni "bino" qilib qo'ydi va osmondan suv tushirib, u sababli sizlarga rizq sifatida mevalar undirdi. Bas, bilib turib Allohga (ibodatda) boshqa (soxta ma'buda)larni tenglashtirmangiz"¹¹⁰! Shuning uchun inson taqvo bilan mashg'ul bo'lishi bilan birga, bu dunyoda savobli ishlar bilan shug'ullanishi, solih amallarni bajarishi, o'zgalarga, ayniqsa, muhtoj va kambag'allarga yordam berishi, ularga xayr-ehson qilishi, rahmdil bo'lishi kerak.

Ilmiy nazariy ishlarni o'rganib chiqib xulosa qilib aytishimiz mumkinki, flantropik harakatning davr hodisasi sifatida o'z ko'rinishlari mavjud bo'lib, uning dastlabki xususiyatlarini sifatida bag'rikenglik madaniyati bilan birga rivojlanib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ярошенко С.С. Проблематика субкультуры бедности в американской социологии: эволюция принципов исследований и подходов: дис. ... канд. социал. наук. М., 1994. С. 42.
2. Абу Наср Форобий Фозил одамлар шаҳри./Таржимонлар Абдусодиқ Ирисов, Маҳкам Маҳмудов, Урфон Отажон. Маъсул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б 239.
3. Низомулмулк. "Сиёсатнома". Иккинчи тўлдирилган, қайта ишланган нашри. "Янги аср авлоди", 2015. – Б 163.
4. Темур тузуклари – Тошкент. "O'zbekiston". 2012. – Б 75.
5. Иброҳим Мўминов. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Тошкент. "Фан". – Б 38.
6. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. 20 жилдлик. Ж. 14. –Тошкент: Фан, 1998. –Б. 13.
7. Алишер Навоий. Вақфия. МАТ. 20 жилдлик, Ж. 14. – Тошкент: Фан, 1998. –Б. 258. www.ziyouz.com.
8. Донишмандлар одоб ахлоқи ҳақида. – Тошкент.:Ўқитувчи, 1986. – Б. 43.
9. Аловиддин Мансур.(тарж. ва изоҳ муаллифи). Қуръони Карим. Бақара сураси 22-оят. – Б. 5. www.ziyouz.com.

¹¹⁰Аловиддин Мансур.(тарж. ва изоҳ муаллифи). Қуръони Карим. Бақара сураси 22-оят. – Б. 5. www.ziyouz.com.